

USO DE BIOESTIMULADORES INJETÁVEIS DE COLÁGENO E SEUS EFEITOS NA HARMONIA FACIAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO /
12/04/2024](#)

USE OF INJECTABLE COLLAGEN BIOSTIMULATORS AND THEIR EFFECTS
ON FACIAL HARMONY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10967346

Hanna Paula G. Brasileiro¹

Douglas José Angel²

RESUMO

A sociedade atual está cada vez mais preocupada com a estética e com a amenização dos efeitos do envelhecimento, buscando assim procedimentos que impeçam os impactos do tempo. Com o decorrer do tempo e o envelhecimento celular, há um desequilíbrio entre a produção de colágeno e a ação enzimática responsável por sua degradação. Uma alternativa na administração do envelhecimento são os bioestimuladores. Os bioestimuladores de colágeno são excelentes materiais com a capacidade de prevenir ou reverter os efeitos do processo de envelhecimento facial. Nesta revisão de literatura temos como objetivo geral a abordagem dos princípios da harmonização facial e como ocorre a atuação dos bioestimuladores injetáveis de colágeno. A abordagem

metodológica para realização deste estudo consiste em um levantamento de dados obtidos através de bancos de dados eletrônicos. O presente estudo nos mostrou que os bioestimuladores de colágeno, além de serem seguros e efetivos, oferecem uma alternativa menos invasiva para tratamento estético, sendo os produtos de maior eficácia do mercado. Entretanto, não estão isentos de intercorrências como a falta de técnica profissional e uso incorreto do produto. A utilização dos bioestimuladores atuam com o objetivo de alcançar a estética perfeita ao paciente, ofertando um efeito rejuvenescedor, sendo eficiente contra rugas e flacidez, de forma natural e progressiva.

Palavras-chave: harmonização facial; envelhecimento celular; bioestimuladores de colágeno.

ABSTRACT

Today's society is increasingly concerned with aesthetics and mitigating the effects of aging, thus seeking procedures that prevent the impacts of time. Over time and cellular aging, there is an imbalance between collagen production and the enzymatic action responsible for its degradation. An alternative in managing aging are biostimulators. Collagen biostimulators are excellent materials with the ability to prevent or reverse the effects of the facial aging process. In this literature review, our general objective is to address the principles of facial harmonization and how injectable collagen biostimulators work. The methodological approach to carrying out this study consists of a survey of data obtained through electronic databases. The present study showed us that collagen biostimulators, in addition to being safe and effective, offer a less invasive alternative for aesthetic treatment, being the most effective products on the market. However, they are not free from complications such as the lack of professional technique and incorrect use of the product. The use of bio-stimulators aims to achieve perfect aesthetics for the patient, offering a rejuvenating effect, being effective against wrinkles and sagging, in a natural and progressive way.

Key words: Facial harmonization; cellular aging; collagen biostimulators.

INTRODUÇÃO

A sociedade atual está cada vez mais preocupada com a estética e com a amenização dos efeitos do envelhecimento, buscando assim procedimentos que impeçam os impactos do tempo, com o objetivo de uma pele mais saudável. As alterações no funcionamento da pele são causadas pelo envelhecimento cronológico, processo a qual todos os seres humanos estão submetidos. Uma alternativa na administração do envelhecimento são os bioestimuladores, responsáveis pela neocolagênese quando injetados nas camadas da pele (BESSA, 2022).

O colágeno caracteriza-se como uma proteína de origem animal localizada no tecido conjuntivo e, dentre suas funções, está o auxílio na integridade de tecidos como ossos, tendões e pele. Com o decorrer do tempo e o envelhecimento celular, há um desequilíbrio entre a produção de colágeno e a ação enzimática responsável por sua degradação na matriz extracelular, os resultados dessa falha são visíveis na pele, tornando necessária a suplementação de colágeno na fase adulta (FRANZEN *et al*, 2013).

Apesar de o envelhecimento ser um processo natural, com a percepção de beleza sendo influenciada ao longo dos anos, a busca por métodos para preservar uma aparência jovem tem sido almejada por homens e mulheres (TEIXEIRA *et al*, 2007). A satisfação estética está ligada diretamente a auto-estima e ao bem-estar do ser humano, sendo esta a principal justificativa para a importância do comportamento social em busca de padrões de beleza, os quais são definidos de acordo com a localização geográfica, condições socioeconômicas e estilos de vida do indivíduo (MATA *et al*, 2021).

Nesta revisão de literatura temos como objetivo geral descrever os efeitos na harmonia facial pelo uso de bioestimuladores injetáveis de colágeno. Como objetivos específicos têm a caracterização da anatomia da pele, a

composição do colágeno e como este atua no envelhecimento celular e os efeitos adversos após sua suplementação. O projeto se estende com a conceituação dos bioestimuladores de colágeno, quais os principais utilizados e, por fim, uma comparação entre estes.

Em suma, este levantamento bibliográfico traz dados atualizados acerca dos temas relevantes a harmonização facial e busca ajudar profissionais para um maior entendimento e aprofundamento no assunto, a fim de prevenir erros e colocar em risco a vida de seus pacientes.

MATERIAIS E MÉTODOS

A abordagem metodológica para realização deste estudo consiste em um levantamento de dados obtidos através de bancos de dados eletrônicos como BVS, PubMed, Scielo, além de textos em livros disponíveis em acervos biográficos e dissertações. O critério para escolha dos artigos foi o enquadramento ao tema, a busca teve os seguintes descritores: harmonização facial, envelhecimento celular e bioestimuladores de colágeno.

Portanto, o estudo aqui exposto está composto por todos os artigos relevantes e selecionados de acordo com seu tema, totalizando 21 referências citadas ao longo da pesquisa, de onde foram extraídas as informações necessárias para a construção do artigo.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Resultados e discussões serão apresentados em tópicos como os apresentados abaixo.

1. PRINCÍPIOS DA HARMONIZAÇÃO FACIAL

A harmonização facial vai além de um procedimento em busca da juventude, são técnicas que visam a beleza natural, em busca da autoconfiança individual. De acordo com Santos (2021) a harmonização

facial trata-se de uma categoria estética e terapêutica que envolve uma combinação de tratamentos estéticos com o objetivo de um corpo simétrico, definido, com aspecto natural, saudável e harmônico.

Trata-se de um procedimento que nos últimos anos obteve uma busca crescente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica os procedimentos envolvendo preenchimentos são os mais procurados e executados. A alta procura por procedimentos estéticos está ligada diretamente à autoestima das pessoas, o que também explica a busca por hábitos mais saudáveis, maior cuidado com a pele, prática de exercícios, tudo para retardar os sinais do envelhecimento cutâneo e obter um corpo mais saudável. O combate ao envelhecimento é a mais crescente preocupação da população, visto que a pele, o órgão mais visível aos olhos, deixa explícita as marcas do tempo (FERETIS, 2001).

A harmonização facial é um procedimento estético que visa um equilíbrio funcional e estético ao indivíduo, buscando o rejuvenescimento facial. Tendo em mente que a concepção de beleza é algo subjetivo, sofrendo influência por fatores culturais, sociais, raciais, o profissional deve levar todos esses fatos em consideração para obter sucesso em seu procedimento e a satisfação do paciente (SCHMIDT *et al*, 2021).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a busca por procedimentos estéticos de harmonização facial entre os anos de 2014 a 2019 subiu de 72 mil para 256 mil ao ano. Dentre os motivos para um crescimento tão grande neste âmbito da área médica se deu por questão dos padrões de beleza impostos pela mídia e por influenciadores digitais, que influenciaram seu público com o resultado de seus procedimentos (FERETIS, 2001).

1.1 ANATOMIA DA PELE

A pele é o maior órgão do corpo humano e sua principal função é a de isolamento das estruturas internas ao ambiente externo. Constitui-se por

três camadas: epiderme, derme e hipoderme, como visto na figura a seguir:

Figura 1: Esquemática da estrutura da pele.

Fonte: Soares et al, 2023.

A epiderme trata-se da camada mais superficial, sua composição é prioritariamente de queratinócitos (produção de queratina) e, dentre duas funções, cita-se: proteção, resistência e permeabilidade ao tecido. É uma camada rígida devido sua exposição ao meio externo, não possui vasos sanguíneos ou nervos, é impermeável à água para impedir o crescimento de microorganismos e se renova constantemente (LYON, 2014).

A derme é uma camada cutânea, situada entre a epiderme e a hipoderme, sendo constituída por tecido conjuntivo, fibras de colágeno e elastina, sendo a rede de sustentação da pele. A camada intermediária, assim como a superficial apresentam espessuras variáveis de acordo com sua localização, enquanto a hipoderme (camada mais funda) é formada basicamente de células gordurosas, os adipócitos (YAAR, 2006).

O colágeno é presente em abundância na matriz extracelular, trata-se de uma proteína fibrosa com um papel fundamental na estrutura de vários

tecidos (pele e ossos), com papel de proporcionar estrutura, rigidez e integridade (SANTOS, 2021).

2. COLÁGENO E O ENVELHECIMENTO

O colágeno do tipo I é a proteína mais abundante no organismo, sendo este o principal responsável pela manutenção da resistência mecânica nos ossos. Existem ainda o colágeno tipo II, III e IV, que são presentes em menor quantidade e juntos representam apenas 20% de todo o colágeno presente no corpo, enquanto o tipo I representa 80% (GRECO *et al*, 2012).

O envelhecimento é uma consequência completamente natural a qual todo indivíduo está sujeito, nesta fase há diminuição de colágeno na derme e os efeitos são os sinais expressos pela pele, que irá apresentar flacidez, baixa espessura, rugas, cicatrizes e alteração na textura. O envelhecimento dérmico é diretamente influenciado pela atividade muscular, perda de volume de gordura, flacidez e aparecimento de rugas. Há fatores que contribuem diretamente e indiretamente para o envelhecimento, como exposição excessiva ao sol, baixo consumo de água, fatores genéticos, entre outros. (SOARES *et al*, 2023).

Na fase adulta há uma diminuição na condensação dos colágenos pelos fibroblastos, esse efeito é decorrente da baixa divisão mitótica e como consequência há uma deformação das fibras elásticas, tornando-as menos flexíveis e sendo este o principal motivo do processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento ocorre de duas maneiras: envelhecimento intrínseco e extrínseco. O primeiro possui causalidade genética e o segundo é causado por exposições aos raios ultravioletas (CAMATTA; BARROSO, 2022).

O envelhecimento intrínseco ocorre de forma natural, as funções vitais do corpo decaem, há redução da renovação celular, as respostas imunológicas tornam-se ineficientes e há comprometimento do funcionamento normal do corpo. Tudo isso auxilia para que o organismo fique vulnerável, mas é um processo inevitável causado pela idade,

ocorrendo gradualmente. Suas alterações ocorrem de acordo com o tempo vivido e seus dados não são agressivos quanto os causados pelo envelhecimento extrínseco (CANCELA, 2007),

O envelhecimento extrínseco caracteriza-se principalmente pelas agressões e exposições externas que o organismo sofre, também é causado por fatores como exposição à poluição, fumo, álcool e drogas. Desta forma é um envelhecimento mais agressivo, alterando a pele mais rápido, causando enrugamento, envelhecimento precoce e outros efeitos prejudiciais ao indivíduo (CAMATTA; BARROSO, 2022).

Durante o processo de envelhecimento as camadas que mais sofrem alteração são a derme e a epiderme, que sofrem ações intrínsecas e extrínsecas. Com a idade do indivíduo a derme perde colágeno, tornando-se mais fina e, conseqüentemente, a rede de colágeno fragmenta-se, suas fibras ficam mais curtas e desorganizadas. A síntese dos fibroblastos apresenta considerável lentidão, deixando de ocasionar uma reposição completa de tudo que foi degradado. Toda essa cadeia de eventos caracteriza a perda de elasticidade, aumento da flacidez e enrugamento da pele (SCHULZE *et al*, 2010).

O conceito de que rejuvenescimento facial limita-se a redução de rugas e sulcos é antigo, nos dias atuais a estrutura bidimensional foi substituída pela tridimensional, mostrando um maior conhecimento anatômico. A perda da textura, aparecimento de rugas, perdas volumétricas e maior distribuição de gordura facial são sinais visíveis de envelhecimento. O procedimento de maior destaque para reprimir esses sinais do tempo são os bioestimuladores de colágeno injetáveis (CANCELA, 2007).

2.1 EFEITOS ADVERSOS

Com o aumento significativo da utilização de bioestimuladores de colágeno foi possível perceber as complicações serem mais frequentes, com sintomas comuns como inchaço, hematomas, eritema e dor. Entretanto também foram observadas outras complicações mais graves

relacionadas à utilização dos bioestimuladores, trazendo resultados indesejáveis (LAZZERI *et al*, 2012).

Em profissionais com baixa experiência foi notável que a técnica deficiente desencadeou uma formação de nódulos, causada pelo acúmulo de produto por erro de técnica. Ainda relacionado à falta de técnica, houveram complicações afetando a vascularidade do paciente, pois o produto foi injetado em um vaso sanguíneo, conseqüentemente ocasionando isquemia com necrose (KADOUCH, 2017).

No que diz respeito à administração do Ácido poli-l-lático, as maiores complicações se referem ao uso incorreto, distribuição incorreta de aplicação. A PLLA, quando não hidratada corretamente leva à hidratação *in vivo*, causando um aglomerado do produto e a subsequente formação de nódulos (GRECO *et al*, 2012).

Referente à Hidroxiapatita de cálcio, além das complicações comuns aos bioestimuladores injetáveis, este possui o agravante da glicerina em sua composição, causando inchaço e edema. A Policaprolactona apresenta segurança em seu uso, mas não está livre de possíveis complicações provenientes de erros técnicos (LAZZERI *et al*, 2012).

Após aparecimento dos efeitos adversos relacionados à utilização de bioestimuladores injetáveis há tratamentos disponibilizados baseados no uso de esteróides ou antimetabólitos, mas estes podem não ser completamente eficazes. De acordo com Kadouch (2017), a melhor forma de prevenir os possíveis erros é a baixa dosagem nas injeções, com baixa pressão e pouca quantidade do produto em suas aplicações.

No caso dos preenchedores de ácido hialurônico seus efeitos adversos podem ser resolvidos ao injetar uma enzima degradadora, infelizmente este método não funciona com os bioestimuladores injetáveis. Por esse motivo é importante que o profissional tenha uma técnica de aplicação correta e saiba as características do produto a ser utilizado (KADOUCH, 2017). Os bioestimuladores consistem na abordagem mais atual contra as

marcas do envelhecimento por atuarem induzindo a neocolagênese, embora não possuam uma enzima degradadora para resolver efeitos adversos, possuem uma baixa taxa de complicações relacionadas ao seu uso (CAMATTA; BARROSO, 2022).

3. BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

Bioestimuladores conceituam-se como substâncias injetáveis que atuam na estimulação dos fibroblastos e, por meio de uma resposta inflamatória tecidual, induzem a neocolagênese. São indicados para prevenir ou reverter os processos acerca do envelhecimento facial, mostrando resultados como: combate à flacidez, maior firmeza da pele e aumento da espessura dérmica (HADDAD, 2019).

Um tratamento que consiste na aplicação de bioestimuladores é considerado minimamente invasivo, sendo que essa substância pode ser injetada na derme profunda, na camada subdérmica e na camada suprapariosteal. Uma vez injetado o efeito consiste no estímulo da produção de colágeno pelo organismo e isso ocorre de forma gradual (GRECO *et al*, 2012).

Os bioestimuladores de colágeno quebraram paradigmas da estética trazendo uma harmonização mais natural e progressiva. Trata-se de uma técnica com poucas peculiaridades, bem diferente dos preenchedores faciais, visto que os bioestimuladores atuam com a indução de colágeno do próprio organismo. Há a aplicação do biomaterial que desencadeia um processo inflamatório subclínico, sendo este seguido pela hidrólise e, por fim, o depósito de colágeno produzido pelos fibroblastos (SANTOS, 2021).

Devido a essa cadeia de processos seus resultados não são instantâneos, os efeitos ficam de fato visíveis após 30 dias e seus resultados perduram por 24 a 40 meses, de acordo com estudos. Os bioestimuladores de colágeno são necessários pois com o passar do tempo ocorre um desequilíbrio entre a produção de colágeno e a ação enzimática do processo de sua degradação, sendo necessária a suplementação desta

proteína na fase adulta. A diminuição da produção do colágeno ocorre devido a atividade da metaloproteinase, que afeta diretamente os fibroblastos, impedindo-os de inserir a proteína em sua matriz (HADDAD *et al*, 2015).

Os bioestimuladores são diferenciados de acordo com sua absorção e durabilidade no organismo, sendo biodegradável ou não biodegradável. Os biodegradáveis possuem sua absorção feita pelo próprio organismo através da fagocitose e sua durabilidade é de 1 a 5 anos. PLLA, CaHA e PCL são exemplos de bioestimuladores biodegradáveis. Um exemplo de não biodegradável é o polimetilmetacrilato (PMMA), que não sofre o processo de fagocitose e permanece no organismo indefinidamente (LYON, 2014).

Nos estudos de Lyon (2014) o autor traz que a principal finalidade do uso de bioestimuladores é o melhoramento da aparência da pele, eles agem recuperando até as camadas mais internas para restaurar a qualidade que a pele perde com o decorrer do tempo, apenas influenciando o organismo a produzir mais colágeno.

3.1 Hidroxiapatita de cálcio (CaHA)

A Hidroxiapatita de cálcio (CaHA), também conhecida comercialmente por Radiesse® é uma opção de bioestimulador de colágeno biocompatível e biodegradável, tendo sua composição comparada a dos ossos quando dentro do organismo (HADDAD, 2019).

A CaHa e o PLLA possuem um mecanismo de ação parecido, ambas induzem a neocolagênese através de uma resposta inflamatória e com isso aumenta a produção de colágeno e elastina. A composição básica deste bioestimulador é água e glicerina, o que está relacionado ao inchaço e o edema após uso. Apesar disso possui baixas taxas de efeitos colaterais, alta biocompatibilidade e alta duração em sua ação como preenchedor de tecidos moles (DAMASCENO *et al*, 2021).

O CaHA é um bioestimulador tido como semipermanente pois seus resultados são visíveis entre 12 a 18 meses, sua duração está diretamente ligada a fatores como a idade do paciente, metabolismo e a área de aplicação. Quando injetada a correção do local é imediata, possui um perfil de alta segurança bem estabelecido e, devido a isso, é uma opção eficaz no tratamento de áreas de tecido moles faciais (SOARES *et al*, 2023).

Após aplicação o local é imediatamente corrigido e gradualmente pode-se notar a ação da neocolagênese, proliferando células dérmicas e elastina, resultando em uma pele firme e elástica, com maior espessura. Uma característica da CaHA é a alta viscoelasticidade, ou seja, após aplicação o material permanece no local. O principal objetivo para seu uso é o de volume e estímulo da neocolagênese. Sua utilização deve ser individual, visto que é combinações com preenchedores permanentes (silicone) são contra indicadas (LYON, 2014).

3.2 Ácido poli-L-lático (PLLA)

O ácido poli-L-lático, conhecido como PLLA, possui o nome comercial como Sculptra® e é um bioestimulador degradável biocompatível injetável sintético. Sua produção tem origem na fermentação do açúcar produzido a partir do milho (SANTOS, 2021).

O PLLA atua no organismo conforme o mesmo responde e por isso seus efeitos não são imediatos e ocorrem de forma gradual. Apesar de sua efetividade ser demorada, os resultados são duradouros. Após aplicação seus resultados podem perdurar por 2 anos, prazo este superior ao tempo que leva sua degradação, que tem duração em torno de 9 meses (BESSA, 2022).

Para utilização deste bioestimulador deve ser traçado um plano de aplicação, que pode ocorrer de três formas: supraperiosteal, subdérmico e subcutâneo. A escolha de qual método será utilizado depende da condição do paciente. Para aplicação supraperiosteal a área deve ter

suporte ósseo; no subcutâneo não pode haver alicerce ósseo e o subdérmico deve ser utilizado em casos de presença de moleza na pele. Sua utilização deve ser evitada em áreas faciais, região frontal e preenchimento de lábios, visto que são regiões de hipermobilidade. Também não deve ser aplicado diretamente em rugas e linhas (HADDAD, 2019).

É uma boa opção para indivíduos que desejam uma bioestimulação tridimensional, pois cumpre o resultado mais tênue e mais natural. Atua no preenchimento de volume facial, cicatrizes de acne, flacidez cutânea proveniente do envelhecimento. Na prática seu uso é indicado basicamente para melhoria da qualidade e rigidez da pele, dando um aspecto de rejuvenescimento (CAMATTA; BARROSO, 2022).

3.3 Policaprolactona (PCL)

A policaprolactona (PCL), possui seu nome comercial como Ellansé® e é um bioestimulador de colágeno biodegradável pelo organismo. Sua principal finalidade é a reconstrução das regiões que precisam de volume e preenchimento (BESSA, 2022).

Assim como o PLLA e o CaHA, esse produto está disponível no mercado desde 2009. Entretanto, o PCL pertence a uma nova geração devido ao seu funcionamento no organismo, dispondo de dois benefícios: o volume imediato da área e o estímulo de colágeno. Possui a maior durabilidade do mercado e sua aplicação é prática, já tem pronto para o uso, diferente do PLLA que precisa realizar sua diluição (SANTOS, 2021).

De acordo com Sinclair Pharma (2020) a segurança do Ellansé é cientificamente comprovada, em uma análise de 1780 casos, entre os anos de 2009 a 2020, ocorreu apenas um evento adverso relacionado ao seu uso.

Apresenta alta durabilidade, todas suas versões comerciais a expectativa é de 1 a 4 anos. Embora seja uma alternativa com disponibilidade de

aplicação em várias áreas da face, algumas regiões devem ser evitadas como pálpebras, olheiras, glabella, lábios, devido a eventos isquêmicos que podem afetar o paciente (HADDAD, 2019).

Após injetada há uma correção imediata, assim como ocorre com a CaHA, entretanto o volume se dissipa em algumas semanas, visto que a principal função deste bioestimulador é a estimulação de novo colágeno. A policaprolactona possui a capacidade de reparar áreas que necessitam de volume e preenchimento. Alguns estudos verificaram a eficácia e segurança do preenchedor de PCL na correção de pregas nasolabiais, no aumento da testa, e no rejuvenescimento das mãos, tendo todos apresentado resultados eficazes e seguros, sem relato de alguma complicação grave (SOARES *et al*, 2023).

3.4 Polimetilmetacrilato (PMMA)

O PMMA possui efeito imediato quando injetado, trata-se de um bioestimulador não biodegradável e diferente dos outros bioestimuladores, para o uso do PMMA é necessário um teste cutâneo prévio ao tratamento, a fim de evitar reações de hipersensibilidade (BESSA, 2022). Da mesma forma que o PLLA, CaHA e PCL, o PMMA possui a capacidade de formação de um colágeno novo por meio de um processo inflamatório, sua diferença com outros tipos é que este tipo não é degradado a partir da fagocitose do organismo e permanece no indivíduo por tempo indeterminado (SANTOS, 2021).

No Brasil, o PMMA para preenchimento subcutâneo precisa ser registrado na Anvisa, pois é um produto de uso em saúde da classe IV (máximo risco), e de acordo com o órgão, há registros de produtos para essa finalidade há mais de 10 anos no país (KADOUCH, 2017).

Sua utilização é recomendada para preenchimento de linhas e expressões, depressões na região da pálpebra, lábios, mãos e também para contorno corporal. De acordo com Damasceno *et al.* (2021) o uso do PMMA, apesar de apresentar resultados longos e eficazes a curto prazo,

está relacionado a diversas complicações. Há dois tipos de complicações comumente vistas: relacionadas a falta de técnica e ao produto. Quando aplicado de forma superficial gera granulomas no paciente.

4. COMPARAÇÃO ENTRE BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

Uma das diferenças a serem citadas entre os bioestimuladores de colágeno é quanto ao efeito volumizador imediato, onde temos o PLLA como um dos injetáveis com efeito tardio, enquanto a CaHA, PCL e PMMA possuem correção imediata do local aplicado. Ainda assim todos alcançam seu efeito desejado de forma gradual (SANTOS, 2021).

Todos os produtos apresentados neste estudo possuem comprovação clínica comprovada e sua utilização de fato auxilia na formação de colágeno tipo I e tipo II, sendo este segundo em menor quantidade. A seguir temos uma tabela demonstrativa das principais características acerca dos bioestimuladores de colágeno.

Tabela 1: Comparativo entre bioestimuladores de colágeno injetáveis.

Produto	Classificação	Indicações	Contra indicações
Ácido poli-L-láctico (PLLA)	Semipermanente (24 meses)	Lipoatrofia facial, aplicação na região temporal, linha do queixo, correção de cicatrizes de acne.	Lábios, região perioral e periorbitária, região frontal.
Hidroxiapatita de cálcio (HaCA)	Semipermanente (18 meses)	Lipoatrofia facial, área nasal, rugas peribucais, contorno mandibular. Região temporal, correção de cicatriz de acne.	Glabela, área periorbicular, lábios.
Policaprolactona (PCL)	Semipermanente (1 a 4 anos)	Correção de dobras nasolabiais; Áreas superior, média e inferior da face	Região periórbita (pálpebras, olheiras e “pés de galinha”), Glabela, Lábios
Polimetilmetacrilato (PMMA)	Permanente	Dobras nasolabiais, correção de cicatrizes de acne, defeitos na derme de tecidos moles e lipoatrofia facial. Dobras nasolabiais	Lábios, região periorbicular, portadores de hepatite C.

Fonte: Autoria própria.

Bessa (2022) traz que a utilização de mais de um tipo de bioestimulador é contraindicado pois está relacionado ao aparecimento de granulomas. Dentre os produtos expostos, o PLLA deve ser hidratado horas antes do procedimento; a CaHA pode ser aplicada diretamente ou há a possibilidade de uma diluição com soro fisiológico e lidocaína; a PCL já vem pronta para o uso.

Há uma classificação que diferencia os bioestimuladores de colágeno como temporários, semipermanentes ou permanentes. A diferença entre as três categorias é o tempo de durabilidade do produto no organismo. Além dessa classificação, também se subdividem em biodegradáveis, que tem sua absorção pelo próprio organismo através da fagocitose; e os não biodegradáveis, como o PMMA, que permanece no organismo e não é fagocitado (HADDAD, 2019).

De acordo com Damasceno *et al* (2021) a CaHA apresenta o menor tempo de longevidade quando comparada ao PLLA e PCL, visto que esta pode durar uma média de 12 a 18 meses, enquanto o PLLA dura até 4 anos sem necessidade de retoques.

O mecanismo de ação dos bioestimuladores citados na tabela são semelhantes, uma vez que consistem na estimulação da produção de colágeno pelo organismo. O que os diferenciam é quanto ao efeito imediato, que nem todas as substâncias apresentam; quanto à sua degradação no organismo, sendo passível de fagocitose ou não; e quanto à sua duração pós aplicação, que variam de acordo com o produto utilizado.

5. APLICAÇÃO DOS BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO

Soares *et al* (2023) relata em seus estudos uma diferenciação quanto aos métodos de aplicação da substância, podendo ocorrer de forma subdérmica ou intradérmica, onde a intradérmica se mostra mais eficaz ao gerar maior produção de colágeno.

A aplicação do PLLA pode ocorrer em três locais, sendo: supraperiosteal, subdérmico e subcutâneo. A definição de qual plano realizar a aplicação é realizado pelo profissional após analisar as condições do paciente. O CaHA deve ser aplicado na derme média ou profunda para que seja eficaz, não apresentando o efeito desejado quando aplicado nos planos superficiais e intradérmicos, causando nódulos na pele (SOARES *et al*, 2023)

O plano de aplicação do PCL, de acordo com a Sinclair Pharma (2020), deve ser realizado de duas maneiras: no plano subcutâneo ou supraperiosteal. De acordo com a empresa, devem ser administradas pequenas quantidades, devagar e moldar o local de forma delicada. O PMMA só deve ser aplicado em planos mais fundos, na junção dérmica-subcutânea considerando que este é um produto que não sairá do organismo do paciente.

6. CONCLUSÃO

O presente estudo nos mostrou que os bioestimuladores de colágeno, além de serem seguros e efetivos, oferecem uma alternativa menos invasiva para tratamento estético, com resultados duradouros para corrigir detalhes como flacidez, rigidez da pele, ofertando um rosto mais juvenil, uma aparência mais harmoniosa e atuando na prevenção do processo de envelhecimento.

Com os constantes avanços das últimas décadas foram definidos os estimuladores de colágeno como os produtos de maior eficácia, segurança e durabilidade. Entretanto não estão isentos de intercorrências como falta de técnica do profissional e má utilização do produto. A utilização dessa substância, além de ser imprescindível um manejo correto pelo profissional, ainda depende de aspectos a respeito do organismo e dos hábitos do paciente.

Nos tempos atuais a busca pela harmonia estética é crescente e incessante, além dos procedimentos estéticos é notável a procura por

hábitos saudáveis e academias. Neste âmbito os bioestimuladores de colágeno atuam com objetivo de alcançar os resultados desejados para o corpo perfeito do paciente, podendo ofertar efeito rejuvenescedor, um tratamento eficiente contra rugas e flacidez, mantendo a naturalidade do corpo e atuando de forma progressiva.

Cada produto possui seu manejo e o profissional deve conhecer o manuseio da substância escolhida, levando em consideração a individualidade de cada paciente para a obtenção correta de resultados esperados. O conhecimento técnico e anatômico do profissional habilitado para lidar com o paciente deve ser impecável, realizar uma anamnese correta no paciente e, após aplicação, acompanhar o paciente, uma vez que injetado os bioestimuladores os resultados não são visíveis por algumas semanas, é fundamental aguardar a resposta biológica do organismo.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

BESSA, V. A. L. **O uso do ácido poli-L-láctico para rejuvenescimento facial / The use of poly-L-lactic acid for facial rejuvenation.** Brazilian Journal of Health Review, v. 5, n. 2, p. 4901–4911, 23 mar. 2022.

CAMATTA, C. P.; BARROSO, G. P. **Análise comparativa teórica entre bioestimuladores de colágeno injetáveis.** Instituto Federal do Espírito Santo. 52 f. Vila Velha. 2022.

CANCELA, D. G. **O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO.** Universidade Lusíada do Porto. 2007.

DAMASCENO, L. C. et al. **Complicações provocadas pelo uso de preenchedores permanentes como PMMA / Complications caused by the use of permanent fillers such as PMMA.** Brazilian Journal Of Health Review, Brasília, v. 4, n. 5, p. 22312- 22315, 15 out. 2021. South Florida Publishing LLC.

FERETIS, C.; BENAKIS, D. C.; DAILIANAS, A.; FILATITHIS, P.; STAMOU, K. M.; MANOURAS, A.; APOSTOLIDIS, N. **Endoscopic implantation of Plexiglas (PMMA) microspheres for the treatment of GERD.** *Gastrointest Endosc.* Apr;53(4):423-6. 2001 .

FRANZEN, J. M.; DOS SANTOS, J. M. S. R.; ZANCANARO, V. **Colágeno: uma abordagem para a estética.** *Revista Interdisciplinar de Estudos em Saúde*, p. 49-61, 2013.

GRECO, T. M.; ANTUNES, M. B., YELLIN, S. A. **Injectable fillers for volume replacement in the aging face.** *Facial Plast Surg.* 29:8-20. 2012.

HADDAD, A.; KADUNC, B. V.; GUARNIERI, C.; NOVIELLO, J. S.; CUNHA, M. G.; PARADA, M. B. **Conceitos atuais no uso do ácido poli-L-láctico para rejuvenescimento facial: revisão e aspectos práticos.** *Surg Cosmet Dermatol.* 2015; 7(4):332-8.

HADDAD, A. et al. **Recommendations on the Use of Injectable Poly-L-Lactic Acid for Skin Laxity in Off-Face Areas.** *Journal of drugs in dermatology: JDD*, v. 18, n. 9, p. 929–935, 2019.

KADOUCH, J. A. **Calcim hydroxypalate: A review on safety and complications.** *J Cosmet Dermatol.* Jun;16(2):152-161. 2017.

LAZERRI, D.; AGOSTINI, F. M. **Blindness following cosmetic injections of the face.** *Plast Reconst Surg.* 129:995. 2012.

LYON, S. **Dermatologia estética: Medicina e Cirurgia estética.** 1. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2014.

MATA, C.; SANTOS, D. C.; FARIA, E. A. R.; LAZZARIS, G. F.; SLOMPESKI, J. **Bioestimuladores de Colágeno no Rejuvenescimento Facial.** Sociedade Educacional de Santa Catarina – UNISOCIESC. 2021.

SANTOS, P. S. P. **Bioestimuladores de colágeno na harmonização facial: Ellansé – Sculptra – Radiesse.** 2021. 53 f. Monografia (Especialização) – Curso de Harmonização Orofacial, Faculdade Sete Lagoas, Santos, 2021.

SCHMIDT, L. L. D. C.; SILVA, F. C. D. **A importância do conhecimento anatômico na realização de procedimentos injetáveis com propósito de harmonização facial.** Aesthetic Orofacial Science, Porto Alegre/RS, v. 2, n. 2, set 2021.

SHULZE, C.; WETZEL, F.; KUEPER, T.; MALSEN, A.; MUHR, G.; JASPERS, S. **Stiffening of human skin fibroblasts with age.** Biophysical J. 1º 2434-2442. 2010.

SINCLAIR PHARMA. **Relatório de supervisão pós-mercado ELLANSÉ.** 2020

SOARES, A. C. F.; OLIVEIRA, F. A. T.; JESUS, J. L. P.; MARTINS, S. R.; TOBIAS, A. H. G. **O uso do microagulhamento na estética facial.** Artigo Revisão de Literatura Centro Universitário Una – MG. fev – jul 2023.

Sociedade Brasileira de Dermatologia. Preenchimento.2017. Disponível em:
<https://www.sbd.org.br/dermatologia/pele/procedimentos/preenchimento/11/>.

Teixeira, M. C. T. V., Franchin, A. B. B., Durso, F. A., Donati, L. B., Facin, M. M., & Pedreschi, P. T. **Envelhecimento e rejuvenescimento: um estudo de representação social.** Revista Brasileira De Geriatria E Gerontologia, 10(1), 49–72. 2007.

YAAR, M. **Clinical and Histological Features of Intrinsic versus Extrinsic Skin Aging.** Springer link. 2006.

¹Graduanda do Curso de Medicina do Centro Universitário UniNorte,
hannapaulacepro@hotmail.com

²Professor orientador do Curso de Medicina do Centro Universitário
UniNorte Rio Branco, Acre. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!